

O‘zbekiston amaliy san’at va
hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi
Direktor **Ismat Yusupov**
Marketing va turizm bo‘lim mudiri
Umidaxon Usanova

MUSIQA SEHRI

Annotatsiya

Maqola san’at va uning inson ongiga ta’siri, shuningdek san’atning farzandlar tarbiyasida tutgan o‘rni borasidagi fikr-mulohazalar yuritiladi.

Kalit so‘zlar

Klassik musiqa, rok, chorgoh, savt, darvesh, chopar, sharob, ommaviy madaniyat, qora bozor, pillapoya.

Abstract

The article discusses art and its influence on the human mind, as well as the role of art in the education of children.

Key words

Classical music, rock, chorgoh, saut, dervish, chopar, wine, popular culture, black market, stairs.

San’at – inson qalbini yorituvchi, ajib tuyg‘ular bilan uning nozik ko‘ngil torlarini chertuvchi sehrlil bir kuch desak aslo mubolag‘a bo‘lmaydi. San’atning turlari misli kamalak jilosi singari turfa xil ranglarga yo‘g‘rilgan bo‘lib, har biri o‘ziga xos jozibaga ega va ularning bari insonni hayratga solish xususiyatiga ega. Yuqoridagi ta’rifga benihoyamos keluvchi san’at turlaridan biri musiqadir. Atrofga nazar solgan holda bir zum sukunat olamiga ravona bo‘lsangiz, aslida siz betakror ohanglar quchog‘ida ekanligingizni ham qalban, ham jisman his etasiz. Shabbodaning mayin esishi va qushlarning quvnoq sayrashida ham o‘ziga xos ohangni anglash mushkul emas albatta.

Tadqiqotlarga ko‘ra, olimlar musiqaning nafaqat insonga, balki oddiygina suvga ham qanchalar ta’sir o‘tkaza olish xususiyatiga ega ekanligini aniqlashga erishdilar. Buning uchun bir necha idishga suv solib, ularni bir necha kun davomida alohida xonalarda saqlashdi va ularning har biriga musiqa san’atining turli yo‘nalishlarida yaratilgan ohanglarning ta’sirini tekshirishdi. Masalan, klassik musiqa ta’siri ostidagi suv aslo o‘z

sifati va tiniqligini yo‘qotmagan bo‘lsa, rok musiqasi ta’siri ostidagi suv aksincha, xiralashgan, shu bilan birga o‘zidan yoqimsiz hid taratayotganligiga guvoh bo‘lishdi. Natijalar shundan darak beradiki, inson tinglayotgan musiqa uning hayoti, sog‘ligi va atrofdagilar bilan o‘zaro munosabatlarida ham o‘z ta’sirini ko‘rsatmay qolmas ekan.

Tarixga nazar soladigan bo‘lsak, ulug‘ allomalarimiz ham musiqa san’atiga o‘zgacha mehr ila qarashganliklariga guvoh bo‘lamiz. Jumladan, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur ijodida ham musiqa ilmiga bag‘ishlangan asarlarni uchratish mumkin. Shoh va shoir musiqa bilan shug‘ullanib, “Chorgoh” maqomiga “savt”lar bitgan. Buyuk Hakim Abu Ali ibn Sino ham tabobat ilmida insonlarga shifo baxsh etuvchi “musiqa san’ati” yordamida davolash ustida ham alohida to‘xtalib o‘tganlar. Al-Farobiyning “Musiqqa haqida katta kitob”ida musiqa ilmining inson axloqiga ta’siri borasidagi falsafiy qarashlarini bayon etgan. Ya’ni, insonni tarbiyalashda san’atning naqadar katta ahamiyat kasb etishini aynan musiqa san’ati misolida chuqur tahlil etgan. Forobiy musiqa asboblarni shaxsan o‘zi yasar va ularni ko‘cha-ko‘ylarda, bozorlarda, xullas omma jam bo‘lgan joylarda chalib, barcha tinglovchilarga xushkayfiyat ulashar edi. Allomaning musiqaga bo‘lgan muhabbati va ijrochilik mahorati shu qadar xalq hayotiga yaqin ediki, u turli rivoyatlarning xalq orasida keng yoyilishiga sabab bo‘lgan. Isbot o‘rnida quyidagi rivoyatni e’tiboringizga havola etishni joiz deb topdik.

Hukmdorni yig‘latgan darvesh haqida hikoya.

Rivoyat qilishlaricha, darveshona kiyingan Forobiy Halab shahrining ko‘chalarida musiqa chalib yurganligi haqida shahar hukmdoriga kimdir xabar yetkazadi. Shahar hukmdori bu darveshni huzuriga keltirishlarini buyuradi. Choparlar Forobiyni hukmdor huzuriga keltirgan chog‘da shahar hukmdori o‘z mulozimlari bilan ziyofat qilib o‘tirgan bo‘ladi. Hukmdor darveshga qarab:

-Aytishlariga qaraganda sen musiqa asboblarni juda yaxshi chalar emishsan, shu to‘g‘rimi? - deb so‘raydi.

-Demak, ular adashmaganlar, - javob beradi darvesh.

-Unday bo‘lsa, sen shunday musiqa chalginki, biz o‘tirganlar xoxolab kulib yuboraylik, tanalarimiz ham larzaga kelsin.

-Xo‘p bo‘ladi, - deb darvesh ichak uzdi musiqa chalib, hammani kuldiradi.

-Endi, - deydi hukmdor – o‘zini kulgidan zo‘rg‘a to‘xtatib, - sen bizlarni yig‘latib yuboradigan musiqa chalib ber.

-Buyrug‘ingiz bosh ustiga, - deb shunday mungli musiqa chaladiki, o‘tirganlarning barchasi yig‘lashga tushadi. Yig‘idan o‘zini zo‘rg‘a to‘xtata olgan hukmdor, ko‘zlarini artib, yana Forobiyga yuzlanib deydi:

-Ofarin. Endi qo‘lingdan kelsa, musiqa chalib, bizlarni uxlatgil, biroz dam olib, o‘zimizga kelib olaylik. Shunda darvesh boshqa bir mo‘jazgina musiqa asbobini qo‘liga olib, shunday mayin, nafis tovushda musiqa chaladiki, o‘tirganlarning barchasi uyquga ketganidan foydalanib, bir varaq qog‘ozga quyidagilarni yozib, saroydan chiqib ketadi: «Sizlarni kuldirib, yig‘latib, keyin uxlatib, musiqa chalgan darvesh aslida Forobiy edi».

Uyqudan cho‘chib uyg‘ongan hukmdor varaqdagi yozuvga ko‘zi tushib, musiqa chalgan darveshni topib, zudlik bilan uni yana saroyga keltirishlarini buyuradi. Choparlar qanchalik qidirmasinlar, darveshni topishning iloji bo‘lmaydi. Chunki bu vaqtda Forobiy shahardan chiqib ketishga ulgurgan edi.

Abu Nasr Forobiy haqida rivoyatlar talaygina. Bu o‘z navbatida, buyuk allomaning naqadar oddiy, kamtarin inson bo‘lganligidan hamda uning doimo xalq ichida kamtarona hayot kechirganligidan dalolat beradi.

O‘zbek musiqa san‘ati juda qadimiy va o‘ziga xos an‘analariga egadir. O‘zbek musiqasi azaldan ikki ulkan yo‘nalishda shakllanib, asrlar osha rivojlanib kelgan. Birinchi yo‘nalish folklor musiqasidir. Folklor musiqasining asosiy me‘zonlari marosimlar va voqe‘liklar bilan bog‘liq bo‘lib, to‘rtta yo‘nalishdan iboratdir: bolalar musiqasi, mehnat qo‘shiqlari, marosim qo‘shiqlari hamda diniy, afsuniy qo‘shiqlardir. Ikkinchi yo‘nalish mumtoz musiqadir. Mumtoz musiqa namunalari har tomonlama mukammallik kasb etib, uning eng yirik shakli maqomlardir. Maqomlar O‘zbekistonning uch vohasida mavjud bo‘lib, Buxorda “Shashmaqom”, Xorazmda “Xorazm maqomlari”, Farg‘onada “Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llari” deb yuritiladi.

Umuman olganda adabiyot, musiqa san‘ati, kino san‘ati, teatr va muzeylar yosh avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan muzeyga tashrif buyurish

davomida uzoq o‘tmishga sayohat qilish imkoniga ega bo‘lasiz. Tarixning siz bilmagan jihatlarini o‘zingiz uchun yana bir bor kashf etasiz desak aslo mubolag‘a bo‘lmaydi. O‘zbekiston amaliy san‘ati va hunarmandchiligi tarixi davlat muzeyiga sayohat qilish orqali siz misli ko‘rilmagan taassurotlarga ega bo‘lasiz. O‘zbek amaliy san‘atining noyob durdonalari qatorida esa o‘zbek milliy musiqiy cholg‘u asboblari ham guvoh bo‘lishingiz mumkin. Yuqorida keltirib o‘tilgan rivoyatdagi, insonni o‘z ohanglari bilan sehra oluvchi qudratga ega bo‘lgan cholg‘u asboblarning nafaqat tashqi ko‘rinishi, balki, yasash tarixi, ular bilan bog‘liq bo‘lgan qiziqarli afsonalardan bahramand bo‘lish sizga ma‘naviy ozuqa hamda madaniy xordiq baxsh eta olishi shubhasiz. Muzeyga oilaviy tashrif buyurish orqali siz farzadlaringizga yanada yaqinroq bo‘lish, ular bilan qiziqarli suhbat qurish va maroqli hordiq chiqarish imkoniga ega bo‘lasiz. Shuningdek, ularga kelajakda o‘z farzandlariga e‘tiborli, mehri ota-ona sifatida shakllanishlariga zamin yaratasiz. Axir aytishadi-ku: “Farzandingizni qancha tarbiyalasangiz ham u baribir sizga o‘xshagan bo‘ladi, yaxshisi uni emas o‘zingizni tarbiyalang” – deb.

Darhaqiqat, inson kamolotida ta‘lim-tarbiyaning o‘rni beqiyosdir. Navnihol farzandning ota-ona tomonidan qanchalar to‘g‘ri parvarish qilinishi uning kelajagini yaratadi desak, aslo xato bo‘lmaydi. Shu o‘rinda ayni vaqtda ota-onalar o‘z farzandlarining qanday uslubdagi musiqalarni tinglashlaridan xabardormikinlar. Balki, bu unchalar muhimdek tuyulmas, ammo “Toma-toma ko‘l bo‘lur” deganlaridek, siz asrab-avaylab parvarish etayotgan niholning tomiri qanday suv bilan sug‘orilayotganiga aslo befarq bo‘lmaslikni ta‘kidlagan bo‘lar edik. Hozirgi vaqtda “Ommaviy madaniyat” tushunchasi eng qizg‘in munozaralarga sabab bo‘layotgan mavzu ekanligi aslo sir emas. San‘atning asl maqsadi, insonning ma‘naviy olamini boyitish va madaniy xordiq baxsh etish bo‘lsa, “san‘at” deya nomlanuvchi niqob ostida o‘zining ma‘naviy axloqsizlikka chorlovchi, erkin va baxtli hayot kechirishni o‘rgatishni va‘da qilayotgan ba‘zi yovuz niyatli axloqsiz kimsalar, san‘atni “qorabozor savdosi”ga aylantirayotgani ham achinarli holatdir. Yosh avlodning xorij tillarini puxta bilishi va hech bir qiyinchiliksiz muloqot qilishi bizni quvontirsa, ularning ba‘zi axloqsiz xorij san‘atkorlariga taqlid qilishi hamda o‘z milliy musiqasidan ko‘ra xorij kuy-qo‘shiqlarini tinglashga intilishi, insonni biroz qayg‘uga

soladi. Zamon bilan hamnafas bo‘lgan holda yashash yaxshi, albatta. Biroq, o‘zining buyuk tarixi, milliy musiqa merosidan boxabar bo‘lish, chinakam o‘zlikni anglash va komilikka eltuvchi pillapoya bo‘la olishini unutmaslik chinakam insoniy fazilatlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.Jabborov, S.Begmatov, M.Azamova. O‘zbek musiqasi tarixi. –T.: «Fan va texnologiya», 2018 yil. 204+12 bet. 9-bet.

Internet manbalar

1. <https://ziyouz.com>
2. <https://meros.uz>
3. <https://oyina.uz/>

